

РАЗБОР СОСТАВНЫХ ИМЕННЫХ СКАЗУЕМОЙ

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза
факультета начального образования.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736486>

Аннотация. В данной статье рассматриваются разновидности сказуемого, а именно – именного сказуемого, разновидностей связки при именной части. На примерах, составленных произвольно, показаны способы выражения именной части и её грамматические формы.

Ключевые слова: сказуемое, простое глагольное, составное глагольное, составное именное, сложное, смешанное сказуемое, способы выражения, связка отвлеченная (незнаменательная), полужнаменательная, знаменательная, формы выражения именной части, стилистическое использование форм сказуемого.

PARAGRAPHING COMPOUND NAME PREDICATES

Abstract. This article discusses the varieties of the predicate, namely the nominal predicate, the varieties of the copula with the nominal part. The examples, compiled at random, show ways of expressing the nominal part and its grammatical forms.

Key words: predicate, simple verb, compound verb, compound nominal, complex, mixed predicate, methods of expression, abstract copula (non-nominal), semi-nominal, denominator, forms of expression of the nominal part, stylistic use of predicate forms.

Сказуемое – это главный член двусоставного предложения, грамматически зависимый от подлежащего, который выражает действие или состояние, а также признак подлежащего и отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?», «каков?» и т. д.

Например: Издалека доносились звуки флейты. Мы обязательно выполним это задание. Он был высок и широкоплеч, искал дружбы со всеми.

Сказуемое может выражаться словами многих частей речи. Сюда относятся глаголы (в самых разных грамматических формах), прилагательные, числительные, существительные, местоимения, наречия, причастия. Исходя из способов выражения сказуемого выделяются следующие типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное и составное именное и смешанное (сложное).

Мы рассмотрим в нашей работе только составное именное сказуемое, так как способы выражения именной части самые разнообразные и интересны в практическом отношении для будущих учителей русского языка.

При одном и том же подлежащем возможно несколько форм составного именного сказуемого: Он был умен; кажется больным; будет третьим; был врачом; был врач; хочет стать инженером, станет инженером; был друг, был другом; был хирург, станет хирургом, был блондин, был блондином; был отправлен, пришел усталым, стал усталым и т.п. По сравнению с глагольными сказуемыми составное именное сказуемое имеет многочисленные грамматические и семантические разновидности. Вместе с тем они обладают общими существенными признаками – выражают пассивный признак. Общим грамматическим признаком является употребление в их составе глагольной связки, которая выражает

модально-временные отношения: наклонение, время, в прошедшем времени – род, лицо, число. Именно при составных именных сказуемых употребляется нулевая связка – отсутствие связки в настоящем времени: Отец был врачом; Отец – врач; Он будет врачом.

Немаловажным вопросом в определении составных именных сказуемых является определение связки, которая бывает 1) отвлеченная (незнаменательная): был, будет, был бы, будь, пусть будет и т.д. 2) полузнаменательная с более конкретным значением кажется, становится, станет, стал, сделался, оставался, оказался, считается, называется и т.д. 3) знаменательные связки – знаменательный глагол, который сочетается с именной частью: вышел спокойный, сидел притихший, вернулся врачом, ушел злой, стоял пьяным и т.д. В отличие от незнаменательных связок полузнаменательные и знаменательные связки требуют жестких грамматических форм в составе именной части сказуемого. Если незнаменательная связка «быть может» употребляется в составе сказуемого в именительном и творительном падежах.

Параллельно, но с различием в стилистическом отношении (Он был шофером – стилистически нейтральная норма; Он был шофер – разговорная форма), то при полузнаменательных связках возможны только творительный: кажется деревом, казался усталым, становились жаркими, станет доктором.

Существенные различия имеются в способах выражения именной части составного именного сказуемого. Рассмотрим эти способы выражения:

Имя существительное. Обычно имя существительное в составе именного сказуемого имеет формы именительного (именительный предикативный) и творительного (беспредложный творительный предикативный) падежей. Существительное в этих формах выражает разряд предметов, к которому относится предмет. Например: Янгир – это город;

Он рабочий; Она русская; Петр был бедняк и т.д. Жесткого разграничения в употреблении именительного и творительного падежей не наблюдается при связке прошедшего времени был: Он был студентом = Он был студент.

Часто в составе именного сказуемого употребляются с существительными имена прилагательные, образуя с ними смысловое единство: Этот ребенок закончит школу и станет самостоятельным человеком; Ведь они были люди самостоятельные и серьезные;

Зима – время суровое для зверей.

Имя прилагательное. В составе именного сказуемого используются три формы прилагательного: а) краткая, б) полная в именительном падеже, в) полная в творительном падеже. Возможно употребление всех трех форм при незнаменательной связке «быть»: Он был молодой – он был молод – он был молодым – он молодой – он молод.

Причастие. Хотя причастие в составе именного сказуемого употребляется часто, но обычной употребительной предикативной формой является краткое страдательное причастие прошедшего времени, которое выражает обычно состояние характеризуемого предмета. Например: Окна были открыты. Дом не огорожен. Довольно встречается полная форма страдательных причастий: Тайна останется неразгаданной; Ворота оказались закрытыми, а окна были заколоченными.

Местоимение. Чаще всего употребляются местоимения, которые бывают грамматически соотносительными с прилагательными. Например: Он остался таким до

конца. Пруд был тот же.

Числительные. Имена числительные в составе именного сказуемого употребляются довольно редко, как результат сокращения количественно-именного сочетания: У мальчика температура была сорок; Возраст дуба – две тысячи лет; Ему было лет пять.

Наречие. Они используются как именная часть составного именного сказуемого в том случае, если выражают состояние предмета: Окна в комнатах были настежь; Все было по-прежнему. Итак, при определении границ связки и именной части составного именного сказуемого необходимо четкое выделение способов выражения именной части и типов связки.

REFERENCES

1. Львова И.С. Современный русский литературный язык. Ташкент, 2003 г.
2. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М.,1978.
3. Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке. М.,1976.
4. Алиева Э. Современный русский язык (Синтаксис словосочетания и простого предложения), 2018. Ташкент, Сано-стандарт.
5. Скобликова Е.С. Современный русский язык (Синтаксис простого предложения). М., 1979.